

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЦИФРЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

КОЖАГЕЛЬДИЕВА С., САХИТЖАНОВА С.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Түркістан қ., Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада білім алушылардың оқу мен күнделікті өмірде есептей білу дағдылары, робототехника, базалық білім, цифрлық сауаттылықтың маңыздылығы, заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс жасаудағы білік және дағдыларды тиімді қолдануын қамтамасыз ету жайлы қарастырылған.

Кілт сөздер: цифрлық сауаттылық, ақпараттық технологиялар, цифрлық құрылғылар, қарым-қатынас жасай білу, цифрлық тапсырмаларды орындау.

Аннотация. В статье рассмотрены навыки обучения и повседневной жизни обучающихся, робототехника, базовые знания, важность цифровой грамотности, обеспечение эффективного применения навыков и умений в работе с современными информационными технологиями.

Ключевые слова: цифровая грамотность, информационные технологии, цифровые устройства, умение общаться, выполнять цифровые задания.

Annotation: The article discusses the learning skills and daily life of students, robotics, basic knowledge, the importance of digital literacy, ensuring the effective use of skills and abilities in working with modern information technologies.

Keywords: digital literacy, information technology, digital devices, the ability to communicate, perform digital tasks.technology.

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің таңдау курстарының үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі №399 бұйрығының осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4 сыныптарына арналған "Цифрлық сауаттылық" оқу пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасында: «Цифрлық сауаттылық пәнінің мақсаты» - білім алушылардың оқу мен күнделікті өмірде есептей білу дағдылары, робототехника, базалық білім, заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс жасаудағы білік және дағдыларды тиімді қолдануын қамтамасыз ету деп көрсетілген [1, 934.б]. Оқушылар тек базалық білім қалыптастырып қана қоймай, заманауи ақпараттық технологияларды қолдану және алынған білім мен біліктерді оқу мен күнделікті өмірде тиімді пайдалану қабілетін қалыптастыруға зор септігін тигізеді.

Цифрлық технологиялардың күн сайын дамуы қоғамның барлық саласына – білім, ғылым, экономика, медицина, мәдениет және т.б. – елеулі әсерін тигізіп отыр. Бұл өзгерістерге бейімделу үшін адамзаттың алдына жаңа талаптар қойылуда, соның ішінде – цифрлық сауаттылықтың маңыздылығы артып келеді. Әсіресе жас ұрпақтың цифрлық ортада еркін әрекет етіп, ақпаратты қауіпсіз әрі тиімді қолдана алуы – заманауи білім беру жүйесінің басты міндеттерінің біріне айналды. цифрлық сауаттылық – адамның өмір бойы білім алуына, кәсіби өсуіне, қоғамда белсенді және саналы азамат болуына мүмкіндік беретін іргелі негіздердің бірі.

Аса танымал француз ғалымдары Сен Симон мен Огюст Конттың айтуынша «прогресс» теориясы дамуының біліммен тікелей байланысты екеніне сенімді болды. Олардың тұжырымдауынша адамзат тарихында үш фаза қалыптасқан.

Өткен дәуір - діннің үстемдік еткен уақыты

Қазіргі заман - философиясының алға шыққан уақыты

Болашақ - ғылымның үстемдік ететін уақыты [2, 43 б.]. Бұл тұста ғалым адамзат дамуын үш кезеңге бөлуіп прогресс теориясының мәнін ашып берді. Ол өткен дәуірді — діннің, қазіргі кезеңді — философияның, ал болашақты — ғылымның үстемдік құратын уақыты деп сипаттайды.

Цифрлық сауаттылық — осы ғылымға жетелейтін алғашқы баспалдақ. Балалар тек смартфон мен компьютерді пайдалана білумен шектелмей, оларды дұрыс және қауіпсіз қолдануды үйренуі керек. Философиялық ойлау қазіргі кезеңде маңызды болса, баланың логикалық ойлауын дамыту да цифрлық құралдар арқылы жүзеге асады. Ал болашақта ғылым мен технологияға сенімді қарайтын, оларды саналы пайдаланатын тұлғалар қажет болады. Сондықтанда, кіші мектеп жасынан бастап цифрлық білімді қалыптастырған жағдайда болашақтың кілті уысымызға түсері сөзсіз.

Сурет 1- Сен Симон мен Онгюст Конт бойынша адамзат тарихында қалыптасқан 3 кезең

Абай он тоғызыншы қара сөзінде таным процесі туралы жазған: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады» [3, 101 б.]. Демек, ғалымының он тоғызыншы қара сөзіндегі ойлары — таным процесінің негізін түсіндіреді. Ол баланың есті болып қалыптасуы үшін көру, есту, ұстау сияқты тәжірибелер арқылы білім жинау керек екенін айтады. Бұл қағиданы бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын қалыптастыруда да қолдануға болады. Бала цифрлық құрылғыларды көріп, ұстап, қолдана отырып, оларды қалай пайдалану керектігін үйренеді. Бірақ тек қана құрылғылармен ойнау жеткіліксіз, ол жақсы мен жаманды ажыратуды да меңгеруі керек. Ересектердің, ұстаздардың, білімді адамдардың айтқан кеңестерін ескерсе, бала саналы түрде технологияны қолдана біледі. Бұл Абай айтқан «естілікке» жетелейді. Сондықтан цифрлық сауаттылықты тәрбиелеу — баланың жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін маңызды қадам.

Антикалық авторлар мен Гегельдің бұл идеяларын Батыстың кейінгі философтары Э.Капп және Л.Нуаре жалғастырды. Олардың негізгі идеясы техника феноменін «органопроекция» негізінде түсінумен сипатталады. Олардың пікірінше техника жасанды орта болып табылады, бірақ ол адам органдарының табиғи материалға проекциясы ретінде көрінеді, яғни техниканың бүкіл дамуы адамның табиғи еңбек органдарын көшіру арқылы, оларды сыртқы әлемге «проекциялау» арқылы жүзеге асады. Гегель және одан кейінгі бірқатар ойшылдардың техника туралы ойлары бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын дамытуда маңызды рөл атқара алады. Гегельдің айтуынша, адам табиғатқа тәуелді болғанымен, техника арқылы оны меңгеріп, өз қажетіне жарата алады. Бұл балаларға технологияны дұрыс әрі мақсатты қолдануға үйретудің маңыздылығын көрсетеді. Ал Капп пен Нуаре айтқандай, техника – адамның өз дене мүшелерін сыртқы ортаға көшіруі сияқты. Мысалы, робот қол – адамның қолының жалғасы, компьютер – адамның миының көмекшісі тәрізді. Мұндай түсінік балалардың техникаға деген көзқарасын жақсартып, оны қорықпай, саналы пайдалануға бағыттайды. Сондықтан цифрлық сауаттылықты қалыптастыру –

баланың өз мүмкіндіктерін кеңейтіп, болашақта техникамен дұрыс қарым-қатынас жасай білуіне жол ашады.

П.Я. Гальперин оқу іс-әрекеті негізінде «Ақыл-ой іс-әрекетінің кезең-кезеңмен қалыптасу» теориясын жасайды. Ғалым бұл еңбегінде тұлғаның ақыл-ой әрекетін жетілдірудің 3 негізгі қосалқы жүйесін атап өтеді:

1. Бағдарлау

2. Интериоризация

3. Бақылау [4, 59 б.]. Яғни, ғалымның тұжырымдамасын талқылай келе біз ақыл-ой іс-әрекетінің кезең-кезеңмен қалыптасу арқылы бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын жетілдіре аламыз. Бірінші кезең — бағдарлау, яғни балаға қандай цифрлық құралдар бар екенін таныстыру және оларды қолдану мақсатын түсіндіру. Бұл кезеңде мұғалім мен ата-ана баланы бағдарлап, бағыт беріп отырады. Екінші кезең — интериоризация, яғни сыртқы әрекеттердің ішкі ойлау қабілетіне айналуы. Мысалы, бала алғашында мұғалімнің көмегімен компьютерді қосса, кейін оны өзі түсініп, өз бетімен орындай бастайды. Үшінші кезең — бақылау, бұл жерде бала өз әрекеттеріне баға беріп, қателіктерін түсініп, дұрыстауға үйренеді. Бұл процесс цифрлық құралдарды жауапты және қауіпсіз қолдану дағдысын қалыптастырады. Гальпериннің теориясы бойынша, егер бала осы үш кезеңнен дұрыс өтсе, ол технологияны түсініп, тиімді қолдана білетін саналы тұлғаға айналады. Осылайша, бастауыш сынып кезеңінен бастап-ақ дұрыс бағыт беру ол, болашақ цифрлық қоғам мүшесін тәрбиелеудің негізі бола алады.

Сурет 2- П.Я. Гальперин бойынша Ақыл-ой іс-әрекетінің кезеңдері

XX ғасырдың 30 жылдары Л.С.Выготский тұжырымдауына оқыту үдерісінің маңызды қағидаларының бірін атап көрсетті. Ол «Оқыту дамудың соңында жүрмейді, керісінше, оны жетелейді» [5]. Бұл қағида бастауыш сынып оқушыларын оқытуда маңызды рөл атқарады. Цифрлық сауаттылықты қалыптастыруда баланың дайын қабілетіне емес, оның даму мүмкіндігіне назар аудару керек. Бастауышта оқушылар компьютер мен планшетті қолдануды енді үйрене бастайды. Мұғалімнің көмегімен олар жаңа бағдарламаларды меңгереді, ақпаратты іздеп, өңдей алады. Бұл Выготский айтқан «жақын арадағы даму аймағы» ұғымымен тікелей байланысты. Оқушы өз бетімен істей алмайтын әрекетті мұғалім қолдауымен орындай алады. Уақыт өте келе бұл дағдылар тұрақты қабілетке айналады. Сол арқылы оқушының цифрлық сауаттылығы дами түседі. Демек, дұрыс ұйымдастырылған оқыту үдерісі баланы технологиялық ортада еркін бағдарлай алатын тұлғаға айналдырады. Сондықтан цифрлық сауаттылықты ерте жастан қалыптастыру болашаққа салынған негіз. Цифрлық ортада қауіпсіз әрекет ету, ақпаратты сұрыптап қолдану – маңызды дағдылардың бірі. Бұл дағдыларды тек техникалық тұрғыда емес, сыни ойлау мен жауапкершілік арқылы

дамыту қажет. Выготскийдің қағидасы бойынша, баланы дайын нәтижеге емес, даму жолына қарай бағыт-бағдар берген жөн.

С.Л.Рубинштейн атап көрсетеді: «ойлау үрдісі саналы түрде реттелетін интеллектуалдық операциялар жүйесі болып жүзеге асады. Ойлау осы үрдіс кезінде пайда болған әр ойды, соны шешу үшін бағытталған міндетпен, оның шарттарымен теңестіреді, салыстырады. Осылайша, жасалатын тексеру, сын, қадағалау ойлауды саналы үрдіс ретінде сипаттайды» [6, 108 б.]. Ғалымның пікірінше пікірінше, ойлау – белгілі бір мәселені шешуге бағытталған, мақсатты, реттелген және тексеруге негізделген танымдық әрекет. Бұл тұжырымды бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын қалыптастыруда да қолдануға болады. Цифрлық ортада бала тек құралды меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге ойлана отырып әрекет етуге дағдыланады. Мысалы, интернеттен ақпарат іздегенде, оқушы оның дұрыс-бұрыстығын салыстырып, талдай білуі керек. Бұл — Рубинштейн атап көрсеткендей, ойды міндетпен салыстыру, тексеру әрекеті. Оқушы белгілі бір тапсырманы орындағанда, ол алдымен оның шартын түсініп, әрекет жоспарын құрады. Мысалы, презентация жасау үшін ақпарат жинау, оны сұрыптау, бейнелеу мен мәтінді реттеу – бәрі де саналы ойлау үдерісін талап етеді. Бұл әрекеттер баланың интеллектуалдық операцияларын дамытады. Сонымен қатар, саналы ойлау тек тапсырманы орындауда ғана емес, цифрлық ортада өзін-өзі қадағалауда да көрініс табады. Бала өз әрекеттерін тексеріп, түзетіп, тиімді шешім қабылдауға үйренеді. Осылайша, цифрлық сауаттылықты қалыптастыру баланың ойлауын белсендіреді және саналы деңгейге көтереді. Мұғалім бұл үдерісте бағыт беруші рөл атқарып, оқушының әр әрекетін ойлауға негіздеуі тиіс. Сонымен қатар, тапсырмаларды тек техникалық емес, ойландыратын сипатта беру қажет. Цифрлық құралдармен жұмыс істей отырып, оқушыда сыни және аналитикалық ойлау қалыптасады. Бұл – қазіргі қоғамда қажет басты қабілеттердің бірі. Демек, Рубинштейннің саналы ойлау туралы тұжырымдамасы цифрлық сауаттылықты дамытуда маңызды әдістемелік негіз бола алады.

Цифрлық технологиялармен жұмыс істеуді ерте бастан үйрету баланың болашаққа дайын болуына негіз қалайды. Бастауыш сыныптағы балалар үшін цифрлық орта – тек білім алу құралы емес, сонымен қатар өзара әрекеттесудің, шығармашылықтың, дербестік пен жауапкершіліктің алаңы. Мысалы, оқушылар интерактивті платформаларда жұмыс істеп, бір-бірімен ынтымақтаса отырып, ортақ тапсырмаларды орындай алады. Бұл олардың әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, цифрлық ресурстарды пайдалану баланың өзіндік ізденісін, ой-өрісін кеңейтеді. Олар бейнематериалдар көру, цифрлық тапсырмаларды орындау арқылы жаңа білімді өз бетімен меңгеруге үйренеді. Мұғалім бұл жағдайда бағыттаушы, қолдаушы рөлін атқарады. Бастауыштағы оқушылардың бойында цифрлық этика мен жауапкершілік қалыптастыру да маңызды міндетке айналады. Шилова атап көрсеткендей, цифрлық сауаттылық тек техникалық қабілет емес, ол мәдени, тұлғалық, коммуникативтік дамудың да бір бөлігі. Сондықтан цифрлық ортада балаларға тек қалай істеу керек екенін ғана емес, не үшін және қалай тиімді ету керектігін де үйрету қажет. Цифрлық сауаттылықты қалыптастыру арқылы бала өз әлеуетін аша алады, өзін саналы әрі сенімді сезінеді. Бастауыш сыныптағы оқушылардың жас ерекшелігіне сай, мұғалім цифрлық құралдарды қарапайым әрі түсінікті етіп ұсынуы қажет. Ол үшін ұстаз тек техникалық біліммен шектелмей, баланың психологиялық жағдайын, танымдық даму деңгейін де ескеруі керек. Цифрлық ресурстарды дұрыс тандау, оларды әдістемелік мақсатта қолдану – педагогтың кәсіби дайындығы мен мәдениетіне байланысты. Оқушының қызығушылығын ояту, оған бағыт-бағдар беру, шығармашылыққа жетелеу – осының бәрі мұғалімнің жаңашыл, саналы іс-әрекетінің нәтижесі. Сондай-ақ, цифрлық ортада жұмыс істей отырып, оқушылардың сыни ойлау, ақпараттық іріктеу, өз бетімен әрекет ету дағдылары дамиды. Бұл да педагогтың білімді, ізденімпаз болуын талап етеді.

Г.У. Солдатова мен бірлескен авторлардың көзқарастары біршама өзгеше, алайда біз бұл пікірге қосыламыз. Олардың пікірі бойынша, цифрлық сауаттылық дегеніміз цифрлық технологиялар мен интернет ресурстарын қауіпсіз және тиімді пайдалануға қажетті білімдердің

жиынтығы деп санайды. Осы тұста цифрлық құзреттіліктің негізгі төрт түрін атап өтеді. Олар:

- Ақпараттық
- Коммуникативтік
- Техникалық
- Тұтынушылық [7, 5.6]

Бұл анықтама цифрлық сауаттылықты тек техникалық дағды ретінде емес, кешенді, саналы әрекет етуді қажет ететін білімдер жиынтығы ретінде түсінуге мүмкіндік береді. Аталған көзқарасты бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын қалыптастыруда қолдану өте өзекті. Себебі ерте жастан баланың цифрлық ортамен дұрыс қарым-қатынас орнатуы оның болашақта ақпараттық қоғамда өз орнын табуына ықпал етеді. Солдатова цифрлық құзыреттіліктің төрт негізгі түрін атап өтеді: *ақпараттық, коммуникативтік, техникалық, тұтынушылық*. Ақпараттық құзыреттілік оқушының интернеттен ақпаратты таба білуі, оны талдай, сұрыптай және орынды қолдана алуы. Коммуникативтік құзыреттілік цифрлық құралдар арқылы қарым-қатынас жасау, желідегі этиканы сақтау, басқа адамдармен мәдениетті диалог жүргізу. Техникалық құзыреттілік құрылғыларды қолдана білу, цифрлық бағдарламалармен жұмыс істеу сияқты практикалық дағдыларды қамтиды. Ал тұтынушылық құзыреттілік сандық контентті дұрыс таңдай білу, оның сапасы мен мазмұнын бағалай алу қабілетін қалыптастырады. Бұл құзыреттіліктердің барлығы бастауыш сыныпта кезең-кезеңімен, жас ерекшелігіне сай дамытылуы қажет. Мұғалім оқушыларға тек технологияны үйретіп қана қоймай, оны қауіпсіз, этикалық тұрғыдан дұрыс пайдалану жолдарын да көрсетуі тиіс. Оқушыларды сандық әлемде жауапты және саналы тұтынушы ретінде тәрбиелеу – бүгінгі білім беру жүйесінің маңызды міндеті.

М.Б.Сакупова, А.Х. Аренованың тұжырымы бойынша, цифрлық сауаттылық негдерін оқыту, ең алдымен, педагогикалық жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілуі тиіс. Өскелең ұрпақ жаңа цифрлық технологиялар арқылы өз қажеттіліктерін іске асыратын ақпарат пен білімнің құндылығына негізделген түбегейлі жаңа қоғам өмір сүріп, құруы керек [8. 94 б.]. Демек, цифрлық сауаттылықты оқытуда жүйелі көзқарас керек екенін көрсетеді. Цифрлық сауаттылықты бастауыш буында оқыту арқылы оқушылар ақпаратты іздеу, сұрыптау, қолдану, және оның маңызын түсіну қабілеттерін дамытады. Бұл дағдылар олардың дербес ойлауын, шығармашылық қабілеттерін және цифрлық ортада жауапкершілікпен әрекет етуін нығайтады. Сонымен бірге, оқушылардың цифрлық құралдарды күнделікті өмірде мақсатты және саналы пайдалануын қамтамасыз ету қажет. Цифрлық сауаттылықтың негізін ерте жасында меңгерген оқушылар – болашақта білімге құштар, технологияны белсенді игеретін, интеллектуалды ұрпақтың негізі болады.

Бастауыш сыныпта цифрлық сауаттылықты дамыту үшін ең алдымен мұғалімдердің өздері технологияларды тиімді пайдалана білуі керек. Бұл үшін педагогтер үнемі біліктілігін арттырып, жаңа цифрлық құралдарды меңгеруі қажет.

Оқытушылар «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының аясында ұйымдастырылатын тренингтерге, семинарларға қатысу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады. Сонымен қатар, мұғалімдер цифрлық білім беру ресурстарын қолдануды үйрену үшін арнайы вебинарлар мен онлайн-курстарға қатысуы тиіс.

Мұғалімдер жаңа технологияларды меңгерген жағдайда ғана оқушыларға сапалы цифрлық білім бере алады. Сондықтан педагогтердің цифрлық сауаттылығын дамыту – мектеп бағдарламасының маңызды бөлігі болуы қажет.

Қазіргі уақытта мектептерде электронды оқулықтар мен цифрлық платформалар кеңінен қолданыла бастады. Электронды оқулықтар баспа материалдарына қарағанда оқушыларға ыңғайлы, себебі олар интерактивті тапсырмалармен толықтырылған.

«BilimLand», «Әдебиет.kz», «Мектеп Online» сияқты платформаларда бастауыш сынып оқушыларына арналған көптеген бейнесабақтар мен тесттер бар. Мұндай ресурстар балалардың оқу материалдарын терең түсінуіне көмектеседі.

Сондай-ақ, AR (Augmented Reality) және VR (Virtual Reality) технологияларын пайдалану арқылы оқушыларға күрделі тақырыптарды визуалды түрде түсіндіруге болады. Мысалы, Google Expeditions қосымшасы арқылы оқушылар виртуалды экскурсия жасап, тарих, география пәндерін қызықты түрде оқи алады.

Бастауыш сыныпта цифрлық сауаттылықты дамыту – заман талабына сай маңызды міндеттердің бірі. Интерактивті оқыту әдістерін қолдану, интернет қауіпсіздігін үйрету, ойын арқылы білім беру, мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін арттыру және оқу үдерісіне заманауи цифрлық ресурстарды енгізу – осы бағыттағы негізгі қадамдар болып табылады.

Егер бастауыш сыныптан бастап балаларға цифрлық құралдарды дұрыс әрі қауіпсіз пайдалануды үйретсек, олар болашақта технологияны білім мен даму үшін тиімді қолдана алатын болады. Осылайша, цифрлық сауаттылықты ерте жастан қалыптастыру – оқушылардың интеллектуалды және шығармашылық қабілеттерін дамытудың маңызды шарты.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығына 2-қосымша Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.
2. Огюст Конт (August Conte). Ғылымдар және ғалымдар туралы философиялық ойлар. (қараша–желтоқсан) 1825. -1866.
3. Абай Құнанбаев. Қара сөздер. –А. 2022. -96б.
4. Гальперин П. Я. Лекции по психологии. — М.: Книжный дом //Университет; Высшая школа, 2002.
5. Л.С.Выготский. Жақын арада даму аймағы теориясының жалпы ережелері. //Сана және қоғам, 6-томдық шығармалар жинағы. –А.: 1984. -135б.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Учебное пособие, 2009. -194 с.
7. Солдатова Г. и др. Цифровая грамотность и безопасность в Интернете //Методическое пособие для специалистов основного общего образования.—2013.—311 с.
8. Сакупова М.Б., Аренова А.Х. Инновациялық оқыту технологиялары арқылы бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын дамыту. //Hamkor konferensiyalar. – 2025. – Т. 1. – №. 13. – С. 108-114.